

SONLI TOPLAMLARNING CHEGARALARI

Parpieyev Sodiqjon Abdujalilovich

Andijon davlat pedagogika instituti

Matematika va informatika kafedrası o'qituvchisi

Qobuljonova Diyora Xusniddin qizi

Andijon davlat pedagogika instituti Fizika yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15342308>

Annotatsiya: Ushbu maqolada real sonlar to'plamining chegaralanganligi tushunchasi hamda uning matematik analizdagi nazariy va amaliy ahamiyati atroflicha tahlil qilindi. Chegaralangan to'plamlar ularning yuqori va quyi chegaralari kabi asosiy tushunchalari qat'iy matematik ta'riflar asosida ko'rib chiqildi.

Kalit so'zlar: Chegaralangan to'plam, soni ketma -ketlik, matematik analiz, chegaralik sharti, yuqori va quyi chegaralar.

Kirish. Sonli to'plamlar. Biz avvalgi paragraflarda haqiqiy sonlar toplami R ni va uning xossalarini o'rgandik. Odatda elementlari haqiqiy sonlardan iborat bo'lgan to'plam sonly to'plam deyiladi va u ko'pincha $E = \{x\}$ kabi belgilanadi. Matematik analiz kursida asosan sonli to'plamlar qaraladi. Sonli to'plamlarga yuqorida bir qancha misollar keltirgan edik. Yana bir qancha misollar keltiramiz.

$$1. F_1 = \left\{0, 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{4}, \frac{3}{4}\right\},$$

$$2. F_2 = \{x: x \in R \quad x^3 - x = 0\},$$

$$3. F_3 = \{x, x \in R \quad 1 \leq x \leq 2\}$$

$$4. F_4 = \{x: x \in R \quad 0 < x < 1\} \cup \{x: x \in R \quad x \geq 3\}.$$

Kurs davomida har doim uchrab turadigan sonli to'plamlarni keltiramiz.

Ikki $a \in R, b \in R$ son berilgan bo'lib, $a < b$ bo'lsin. Ushbu

$$\{x: x \in R, \quad a \leq x \leq b\}$$

To'plam segment deb ataladiva u $[a, b]$ kabi belgilanadi :

$$[a, b] = \{x: x \in R, \quad a \leq x \leq b\}$$

Bunda a va b sonlar $[a, b]$ segmentning chegaraviy nuqtalari yoki chegaralari deyiladi.

Ushbu

$$\{x: x \in R, \quad a < x < b\}$$

To'plam interval deyiladi va (a, b) kabi belgilanadi :

$$(a, b) = \{x: x \in R, \quad a < x < b\}.$$

Quyidagi

$$\{x: x \in R, \quad a \leq x < b\}, \{x: x \in R, \quad a < x \leq b\}$$

To'plamlar yarim segment deyiladi va ular mos ravishda $[a, b)$ va $(a, b]$ kabi belgilanadi:

$$[a, b) = \{x: x \in R, \quad a \leq x < b\}, \quad (a, b] = \{x: x \in R, \quad a < x \leq b\}.$$

Keyingi muloxazalarda asosan sonli to'plamlar bilan ishko'riladi. Shuning uchun bundan keyin "sonli to'plam" deyish o'rniga qisqacha "to'plam" so'zini ishlatamiz.

Misollar. 1. $E = \left\{\frac{1}{n}: n = 1, 2, 3, \dots\right\}$ to'plam yuqoridan chegaralangan, chunki bu to'plamning xar bir elementi dan katta emas.

2. $N = \{n: n = 1, 2, 3, \dots\}$ to'plam yuqoridan chegaralanmagan, ammo u quyidan bilan chegaralangan: $\forall n \in R. \text{ Uchun } n \geq 1.$

3. E_1 - barcha to'g'ri kasrlar va 2, 4, 6 sonlardan iborat to'plam bo'lsin. Bu to'plam

yuqoridan chegaralangan, chunki uning xar bir elementi 6 dan katta emas.

4. $E_2 = \{x: x < 0\}$ to'plam quyidan chegaralanmagan.

5. Ushbu $E_3 = \{x: x \in R, 2 < x < 4\}$ to'plam chegaralanganto'plamdir.

Yuqorida keltirilgan ta'rif va misollardan ko'rinadiki, agar E to'plam yuqoridan chegaralangan bo'lsa, uning yuqori chegarasi cheksiz ko'p bo'ladi. Bu tasdiq M sonidan katta bo'lgan xar qanday haqiqiy son E to'plamning yuqori chegarasi bo'la olishidan kelib chiqadi.

Shuningdek, agar E to'plam quyidan chegaralangan bo'lsa, uning quyi chegarasi ham cheksiz ko'p bo'ladi. Bu esa m sonidan kichik bo'lgan xar qanday haqiqiy son E to'plamning quyi chegarasi bo'la olishidan kelib chiqadi.

Yuqoridan chegaralangan to'plam uchun uning yuqori chegaralari orasida eng kichigini, shuningdek, quyidan chegaralangan to'plam uchun uning quyi chegaralari orasida eng kattasini topish muhimdir.

4- teorema. Xar qanday yuqoridan chegaralangan to'plam uchun uning yuqori chegaralari orasida eng kichigi mavjud.

Isbot. E to'plam yuqoridan chegaralangan bo'lsin, yani shunday haqiqiy M son mavjudki, $\forall x \in E$. Uchun $x \leq M$ tengsizlik o'rinli.

Endi E to'plam elementlari orasida eng kattasi mavjud bo'lmagan xolni qaraymiz. E ning yuqori chegaralaridan iborat to'plam F' bo'lsin. Bu F' to'plamga tegishli bo'lmagan barcha haqiqiy sonlardan iborat to'plamni F deylik. Ravshanki, $E \subset F'$ va F' to'plamlar R da (F, F') kesim bajaradi: $E \subset F'$ va E - yuqoridan chegaralanganligidan $F \neq \emptyset, F' \neq \emptyset$, ekani kelib chiqadi, shuningdek, F va F' larning tuzilishidan esa $F \cup F' = R$ va $\forall x \in F, \forall x' \in F' \rightarrow x < x'$ bo'ladi. Dedekind teoremasiga ko'ra bu (F, F') kesim biror α haqiqiy sonni aniqlaydi: $\alpha = (F, F')$. Bu α son tabiiyki, F to'plamning va demak, $E \subset F$ bo'lganidan E to'plamning ham yuqorichegarasidir, yani $\alpha \in F'$. Shu bilan birga u F' to'plamning elementlari orasida eng kichigi. Teorema to'liq isbot bo'ldi.

14- tarif. Yuqoridan chegaralangan E to'plamning yuqori chegaralarining eng kichigi E ning aniq yuqori chegarasi deb ataladi. U E kabi belgilanadi.

Xulosa. Chegaralangan to'plamlar haqidagi tushunchalar matematik analizning asosiy tamoyillarida biri bo'lib, sonli ketma -ketliklar va funksiyalarning xatti-harakatini chuqur tushunishda muhim nazariy asos vazifasini bajardi. MAzkur maqolada chegaralilik fundamental tushunchalarining aniqligi va ularning matematik mulohazalar bilan asoslangan tahlili taqdim etildi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ф и х т е н г о л ь ц Г. М. Курс дифференциального и интегрального исчисления, т. I, 11, III. — М., Наука, 1969. (Узбек тилига — Итомларитаржи-мақилинган.)
2. Ф и х т е н г о л ь ц Г. М. Основы математического анализа, т. I, II. — М. Наука, 1964. (Узбек тилига таржима қилинган.)
3. И л ь и н В. А., П о з н я к Э. Г. Основы математического анализа, ч. I. — М., Наука, 1971. (Узбек тилига таржима қилинган.)
4. И л ь и н В. А., П о з н я к Э. Г. Основы математического анализа. II. — М., Наука, 1980.

5. Х и н ч и н А. Я. Восемь лекций по математическому анализу.— М., Наука, 1977.
6. Кудрявцев Л. Д. Курс математического анализа, т. I, II.— М.Высшая школа, 1981.
7. Никольский С. А1. Курс математического анализа, т. I, II.—М.Наука, 1973.
8. И л ь и н В. А., С а д о в н и ч и й В. А., С е н д о в Бл. Х. Математический анализ.— М., Наука, 1979.
9. Курант Р. Курс дифференциального и интегрального исчисления, т. I, II.— М., Наука, 1970.
10. Рудин У. Основы математического анализа.— М., Мир, 1976.
11. Зорич В. А. Математический анализ, ч. I.— М., Наука, 1981.

